

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Participante:

Data:

Você está sendo convidado(a) a participar deste questionário para avaliar um guia de avaliação de usabilidade utilizando teste A/B. No âmbito de responsabilidade da aluna Flávia Amin Barbosa, sob a supervisão dos Professores Dr Elder Rodrigues e Dr(a) Ildevana Poltronieri. Suas respostas serão utilizadas exclusivamente para fins de pesquisa e melhoria do guia.

Você participará de um *Survey* para avaliar o Guia (Inserindo teste A/B em equipes ágeis: um guia para melhoria de sistemas web). Inicialmente, é necessário que você leia o guia disponível [aqui](#). Em seguida, você deverá preencher um questionário sobre sua impressão do guia. É importante salientar que todas as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais, garantindo o sigilo de sua participação. Assim, os dados utilizados no estudo não terão qualquer identificação.

Qualquer dúvida a respeito da pesquisa pode ser feita por meio do e-mail do(s) pesquisador(es):

flavia.barbosa@unipampa.edu.br
ildevanarodrigues@unipampa.edu.br
elderrodrigues@unipampa.edu.br

Antes de iniciar o questionário, por favor, leia atentamente e indique sua concordância:

Ao concordar em participar, você consente com a coleta e utilização das suas respostas conforme descrito.

Sua participação é voluntária e você pode optar por encerrar sua participação a qualquer momento.

Nenhuma informação pessoal será divulgada ou compartilhada com terceiros.

Ao continuar, você confirma que leu e compreendeu as informações acima e consente em participar deste questionário.

Eu concordo em participar e autorizo o uso das minhas respostas conforme descrito.

Eu não concordo em participar.